

Transcripció entrevista

Cristina Aced

ENTREVISTADO	Cristina Aced
FECHA	14/03/2019
LUGAR	Avinguda Diagonal, 177 (UPF)
DURACIÓ	01:05:12
IDIOMA ENTREVISTA	Catalán

[Inicio de la entrevista]

E: Hola Cristina, has estat seleccionada per ser una comunicadora digital influent, és a dir una professional de sector de la comunicació interessada, activa, i amb capacitat per adaptar-te als entorns digitals i als mitjans socials. Estàs d'acord amb aquesta etiqueta?

C: Bé, em va fer molta gràcia quan m'ho vas dir, quan vaig veure el mail, vaig pensar "ostres un estudi de cas per ser un perfil de comunicadora digital influent". Sí, suposo que... a veure, no és que em senti gaire còmode... o sigui jo no m'autodefineixo com a influent, a veure si m'entens, però al llegir el projecte i en el que consisteix doncs sí, la veritat és que crec que, que sí que encaixaria, no?, amb el que comentes de... Perquè, o sigui, considero que sóc una professional de la comunicació, i realment crec que els mitjans socials m'han ajudat molt en la meua trajectòria per mantenir-me actualitzada i de fet és una idea que jo defenso en els meus cursos, eh, doncs sempre, no?, sempre dic als estudiants i als alumnes dels cursos en els que participo que pensin que això, el que estem veient, és la radiografia d'aquell moment, però això canvia molt ràpid, i llavors que no, que no tinguin en ment sempre un... la formació reglada com l'única manera de mantenir-se al dia, no?, que és una cosa que canvia tant. Estem en un sector, que és el de la comunicació digital que canvia tan ràpid, que has de buscar altres vies i jo crec que els mitjans socials... no?, de fet els hi dono, depèn del curs, però els hi dono recursos o els hi proposo buscar recursos per dir "val, ara quan s'acabi aquesta assignatura o aquest curs, depenent del tipus de formació que sigui, d'ara en endavant, com us mantindreu al dia?". No, o sigui que per això et dic que és una cosa que crec que encaixa molt amb el que jo faig a nivell personal i professional però també amb el que recomano que facin els estudiants amb els que estic en contacte. O sigui que...

E: Lligues els mitjans socials amb un apenentatge més informal i autoguiat?

C: Sí... A veure, també pots tenir... A veure també pots fer webinars, o pots fer formació online, que això seria més formació reglada, però jo crec que els mitjans socials, sigui a través de blogs, a través de seguir les persones adequades a través de, de Twitter sobretot, jo faig servir molt Twitter. Doncs jo crec que et poden ajudar a mantenir-te al dia de tendències, de coses noves, de pràctiques, d'exemples, de veure una mica com s'està movent i que s'està coent en el sector.

E: Busques tenir aquest perfil més digital o influent? O t'ho has trobat més com a conseqüència de ser activa en el teu camp?

C: Sí, o sigui, la veritat és que inicialment... Espera, si vols t'explico. Jo vaig obrir el blog al 2006, al juny.

E: Blog-o-corp?

C: Sí [riu], és que en aquell moment això de tenir "blog de Cristina" no estava molt ben vist, era... llavors havia de tenir un títol i bé, Blog-o-corp de fet és *Blog of Corporate Communications*, sortia d'aquí, i bé... Va quedar-se amb Blog-o-corp i bé, com després li tenia carinyo i em va costar trobar el nom doncs encara l'he deixat i és el meu *username* també en alguna, en moltes xarxes socials. Llavors jo quan vaig obrir el blog no va ser amb la idea de "em vull convertir o vull treballar la meva marca personal", la veritat és que no. Va ser perquè portava un temps ja que llegia altres blogs, el de José Luis Orihuela... alguns també que no eren d'aquí, que eren dels Estats Units, blogs que eren d'agències d'Estats Units, el blog d'Edelman, no?, també recordo... I bé llavors en veure que altre gent ho estava fent doncs em vaig animar i vaig dir "ostres, vaig a provar això com es fa", perquè em va picar una mica el "gusanillo" i vaig dir "va, vaig a provar". No amb aquesta intenció de convertir-me en res sinó només per provar i veure què era aquella eina, quines oportunitats donava, i pensant també amb quines oportunitats donava no a nivell personal sinó també d'empresa, perquè jo estava treballant ja en coses de comunicació corporativa i llavors bé, una mica pensar "ostres, i això aplicat a empresa?". Llavors va coincidir que vaig anar, que es va organitzar, l'agència BPMO va organitzar un taller, bé una sessió sobre els blogs corporatius, perquè presentaven un estudi que havien fet de l'ús dels blogs com a eina de comunicació corporativa per part de les empreses. Llavors va coincidir que vaig anar a aquella...

E: Això perdona, era el 2000...?

C: El 2006. Llavors vaig anar a aquella sessió, presentaven aquest estudi i donaven com quatre pinzellades del tema de blogs i tal, llavors això, com jo portava temps llegint blogs, ja havia pensat en crear-me un i vaig anar a aquesta sessió. Doncs al sortir vaig pensar "doncs experimento" i vaig obrir-me un blog, que ho vaig fer a Blogger, i a veure què passa i què veig, no?, per veure una mica en primera persona. I llavors, bé, em vaig animar, vaig començar a escriure bastant sovint. A partir d'aquí vaig començar a anar també a [05:18] trobades de bloggers, que en aquell moment erem 4 i sempre erem els mateixos. Vaig anar després a un evento blog, que era, no, és un evento que encara es fa a Sevilla, que aquell va ser el primer i ja et dic, erem quatre gats, com una mica els frikis allà junts, i parlant de,

de bé, d'això de blogs, de digital, encara de xarxes socials no, perquè eren una cosa que encara no, no havia arribat només eren blogs i... bé, eren blogs i treball col·laboratiu, és a dir, què permet fer la xarxa, no?, quins avantatges dona per treballar, per comunicar-se... I a partir d'allà doncs bé, vaig seguir fent una mica de... la veritat que sense gaire, o sigui una mica sobre la marxa, i a partir d'aquí va sortir després, vaig fer un estudi, jo en aquell moment treballava al IESE, i llavors estava en contacte, estava en un centre d'investigació portant temes de comunicació, que no tenia res a veure amb això, era sector públic / sector privat, però bé, estava en contacte amb... bé, hi havien altres centres d'estudi i un d'ells era, es deia E-business i treballava temes digitals, i llavors els hi vaig proposar "i si fem un estudi analitzant com, l'ús de blogs corporatius com a eina de comunicació per a les empreses?". Llavors, bé, ens vam posar d'acord, vaig fer un estudi, vaig analitzar amb un altre investigador d'aquell centre 50 blogs corporatius, crec que eren 25 espanyols i 25 d'Estats Units, i a partir d'aquell estudi, que també vaig fer difusió en el blog, em van començar a convidar a fer xerrades o a presentar les dades de l'estudi i tal, i diguem que va anar una mica sobre la marxa. Sí que després a partir d'aquí crec que vaig començar a ser una mica més conscient de que realment el blog era una plataforma de... per aconseguir visibilitat que potser no m'havia donat compte, no?, de realment el potencial que tenia. Llavors a partir d'aquí, això ja era el 2006, això era a meitat del 2006 i el quadern es va publicar al 2007 i a principi de 2007, bé finals del 2006 principi del 2007, va ser quan vaig començar a treballar pel meu compte. O sigui que de fet, bé perquè ja tenia alguns projectes i ja no era compatible... o sigui al principi ho vaig compatibilitzar amb la feina aquesta que tenia al IESE però va arribar un moment que el temps ja no donava per més i llavors em vaig plantejar "ostres, què faig?" i com tenia ja alguns projectes en marxa i veia que podia haver-hi una trajectòria, no?, una possibilitat de que sortissin més, doncs vaig dir "bé, mira, provo i si no sempre puc tornar *[no entendible]*". Llavors em vaig posar a treballar pel meu compte i bé, des d'aleshores *[riu]*, des del 2007 que estic treballant pel meu compte i la veritat és que ara estic convençuda, sobretot mirant... fent la vista enrere, estic convençuda que si estic ara on estic és perquè en aquell moment vaig obrir el blog, que era un moment en que tampoc, o sigui hi havien pocs blogs, era un moment molt inicial aquí a Espanya, i jo crec que això va... que si ara estic on estic és perquè en aquell moment vaig crear el blog, vaig fer aquell estudi i bé, va ser una mica sobre la marxa, no?, o sigui no va ser tot planificat, però a partir d'allà, com et dic, crec que vaig ser una mica més conscient i a fer les coses una mica més ordenades i, i bé, a mi m'ha servit... la xarxa jo dic que, et podria dir que a nivell professional li dec, potser no tot, però sí molt, perquè a partir d'allà doncs he conegut molta gent, m'han fet propostes de, doncs, no?, de fer classes, de fer conferències, de participar en estudis, de participar en projecte que si no no hagués... que d'un altre manera hagués estat més difícil accedir-hi, o sigui que a mi m'ha obert moles portes [09:14]. També dient, que s'ha de treballar molt, eh, vull dir que tampoc és... que de vegades, no?, els estudiants... o sigui no és la idea aquesta que és té ara de "bueno, sóc Youtuber de...", que també hi han Youtubers que s'ho curren molt, eh?, però no la idea aquesta de: creo un canal i en dos dies ja sóc famós i, o sigui no. Jo crec que hi ha d'haver molt de treball al darrere, o sigui que...

E: Amb treball què vols dir? Una estratègia? Planificació?

C: Planificació i dedicació. O sigui, tampoc estic d'acord amb la idea que es té de vegades dels mitjans socials que com és una cosa molt fàcil i ràpida de fer, o sigui publicar un tuit és, no porta res [de temps], no?, o publicar quatre línies també pot semblar una cosa fàcil, llavors jo crec que [10:00] perquè realment funcioni hi ha d'haver-hi una dedicació i això que tu dius de la planificació, no? Jo sí que en un moment, jo sí que em plantejo, bé, què m'agradaria aconseguir... bueno un pla estratègic, no? Què m'agradaria aconseguir? Què vull que sigui el meu blog?, no? per tenir també una línia editorial clara. Jo per exemple no tinc publicitat, que això és una decisió que vaig prendre en un moment i... de vegades m'han sortit propostes, no?, d'anunciants i, bueno, no vull tenir publicitat perquè crec que això posaria una mica, a veure no en dubte, però podria limitar en algun moment els temes que tracto i llavors com per mi el blog no és una font directe d'ingressos, o no el veig així, doncs no vull tenir publicitat, vull que sigui el meu espai, publico el que vull, val, i llavors tinc uns temes clars que vull tractar, de vegades doncs apareixen d'altres, no? i bé em replantejo una mica l'estratègia de continguts, però sí, jo crec que, que quan parlem també de treball és això [10:56], no?, és tenir-ho planificat, pensar què vols aconseguir, en quines xarxes vols estar, quan et plantejes una nova xarxa doncs veure com encaixa en la teva estratègia, o sigui que... Que jo crec que sí, que pot servir, que també són un canal molt bo per treballar la teva marca personal.

E: I personalitzar-ho també? Vull dir depèn de qui segueixes tens un timeline, llistes d'usuaris... Tot això forma part de l'estratègia la personalització?

C: També. Sí. De fet jo crec que quan comences a seguir una persona veure a qui està seguint, quins hashtags fa servir... et dona moltes pistes també del tema que està tractant, no? Les llistes on està, les llistes que té creades, això també et dona moltes pistes del tipus d'activitat que té. Però bueno, quan deia lo de feina és això, que darrere hi ha un treball, i que sí que és... que realment és molt gratificant i és molt macu i tot, però que no és "m'assec un dia i faig dos tuits i...". Sempre es podria fer millor eh!

E: Perquè, si no pot ser molt caòtic potser? Amb molt de soroll?

C: Sí, i si no també, jo crec que pot haver-hi fases, eh, quan fas servir els mitjans... és a dir, pots entrar una mica per curiositat i veure què hi ha, que jo crec que és la manera natural, i si després veus que et funciona i que a tu et serveix doncs començar a plantejar-te una estratègia, o sigui tampoc és incompatible. El que passa que si vols fer-ho servir a nivell professional i vols que realment et sigui útil i profitós, doncs jo crec que està bé marcar-se, bueno, un pla, no? Que pot ser que aquest pla en realitat pot ser per donar-te a conèixer tu, o podria ser només un perfil més passiu de dir, no, ho full ver servir, això que deiem, per mantenir-me al dia, però a lo millor jo no vull participar tant activament, no? Jo crec que serien dos perfils diferents. El que passa que també en el moment de l'aprenentatge, entenent com a aprenentatge informal que deiem fa un moment, jo crec que si tu segueixes gent que et permet arribar, pues, a estudis, tendències, no?, bones pràctiques... bueno xerrades que s'organitzen, lo típic que després pengen el vídeo de no sé quina presentació... Si fas tot això i consumeixes només... allò... sense participar-hi activament crec que et falta una part al final que és bastant important i que t'ajuda molt a acabar d'assolir aquells conceptes. O sigui, quan jo detecto, per exemple, jo que sé, s'ha publicat no

sé quin estudi dic “ostres que interessant, no?”. Llavors me'l guardo per mirar-lo després, llavors me'l descarrego, me'l llegeixo, i una mica el processo i veig què em crida l'atenció. Si em quedo aquí he llegit i tinc aquestes dades però es queden com allà, no?, en el meu cap, que després si les torno a fer servir aviat, doncs vale, però a lo millor es perden en, val, en les mil coses que tens en el cap. Però si agafo, i faig un post, comentant aquestes dades i potser relacionant-les amb altres estudis similars o amb un cas que tinc al cap o amb un article que he llegit m'ajuda com a connectar idees i una mica a pair-ho una mica, no?, i assimilar aquesta informació. I llavors per això jo crec que de vegades explico, no?, que el blog està molt bé per això que et deia de que et dóna visibilitat i et permet demostrar que saps fer i bueno, els coneixements i tal, però també és molt útil a nivell... o sigui té una part egoista, entre cometes, perquè és molt útil per tu, perquè a mi em serveix una mica de repositori de totes les idees que lo millor després vull recuperar i dir “ostres allò, aquella dada en quin estudi estava?”, doncs bueno així que vaig al blog i com tinc un post que parla de nosequè, doncs allò ho podré trobar, no?, o sigui que també m'ajuda a endreçar a mi les idees..

E: En el blog només hi escrius tu?

C: Sí, el blog és meu, només sí. Llavors tinc allà les idees i sé que també em serveix una mica això, de repositori de informació que sé que m'interessarà recuperar segurament en algun moment: per fer una xerrada, per a un projecte de consultoria, no?

E: A més és del 2006 oi? O sigui que deus tenir..

C: Sí, de fet és divertit mirar els primers posts perquè no tenen res a veure. Els primers posts són molt similars al què ara fariem a Twitter, no? Doncs tal dia es fa una xerrada a no sé on. Molt més breus. Més de tipus agenda. O sigui ara no faries un post d'això, faries un tuit. Ara són com posts molt més... molt més reflexius, que porten més feina, o sigui que a lo millor estan connectant... O sigui són posts, sí, com més treballats, no? És un estil més diferent. Però bueno, jo crec que això va també amb el moment amb el que estem. Ara no tindria sentit fer un post dient “pues tal dia es presenta tal estudi”, faries un tuit, i en aquell moment sí que tenia sentit perquè no hi havia un altre lloc on posar-ho, no?, però bueno també et permet veure una mica com ha evolucionat la comunicació.

E: Per què ha evolucionat des de que vas començar?

C: Sí, sí, ha canviat, ha canviat.

E: Mira, m'agradaria ensenyar-te un mapa amb els mitjans socials en els que hem vist que participes [*li ensenyem el mapa radiografia en mitjans socials*]. Serien aquests?

C: Són aquests sí. Facebook, Pinterest...

E: Afegiries algun? El Google+ crec que ja...

C: Sí, quest ja està! Ara a l'abril crec que és, no? Desapareix.

E: En aquests participes, ets activa en tots?

C: Tinc un canal però amb molt poqueta cosa amb dos o tres vídeos al Youtube. Però de fet aquest canal és que tampoc és massa actiu eh... O sigui que només ho faig servir realment com a repositori i on sóc més activa és en Twitter i en el Blog. La veritat és que...

E: Alguns són altaveus d'altres?

C: Sí, bueno jo crec que... Mira, Twitter és la que més m'agrada, on em sento més còmode i la que més faig servir. Haig de dir també que fa uns mesos, bueno i això té veure amb l'embaràs també [riu], la tinc una mica més abandonada de lo que la tenia.

E: El Twitter?

C: Sí. La tinc una mica més abandonada. O sigui em sento malament a vegades, bueno malament, que penso "ai", perquè abans tuitejava més però bueno, també és lo que et dic de vegades tens etapes on ets més actiu o menys en... en determinades xarxes. També era més activa en el blog, però això també és per una qüestió de temps. Facebook la veritat és que ho faig servir simplement com a... O sigui a Twitter sí que comparteixo coses del blog, altres coses que trobo que són interessants i sí que interactúo més. Facebook sí que ho faig servir com a altaveu del blog i poca cosa més, perquè més no... Cada vegada em funciona menys i tampoc no m'aporta gaire... o sigui ni m'agrada ni m'aporta. Google+ ho feia servir també com a altaveu, no... [18:04] perquè allà tampoc hi ha hagut massa activitat, massa interacció mai. Pinterest, una mica per... També com a repositori per guardar-me coses que m'interessaven. I LinkedIn sí que és una que tinc com a... o sigui que m'agrada i crec que cada vegada m'agrada més, però que aquí sí que tinc una part per explotar, amb els articles que són més llargs. Però bueno, ho tinc allà com a deures de "ser que ho haig de fer", però encara no he trobat el moment. I Instagram ho intento però no m'acaba d'enganxar, no acabo de trobar-li el punt.

E: A nivell general o a nivell de pràctica professional?

C: A nivell professional perquè... És que Instagram té una cosa, Instagram és molt visual, llavors... o sigui tinc clar què podria funcionar o què em podria fer guanyar més seguidors, no?, que seria mostrar l'activitat professional però molt... és a dir, jo el que publico és: avui tinc una classe aquí, o avui vaig a fer una xerrada a no sé on o coses així, un punt més personal també de, no sé, avui estic fent un picnic, un dissabte que sigui assolellat, perquè crec que també està bé barrejar una mica més... o sigui que sigui una mica més personal. Però el que s'espera d'Instagram que és que estiguis en tot moment doncs dient "ah estic agafant el metro", no?, "mireu quin dia més bo que no se què", o sigui sortint tota l'estona a mi no m'agrada, aquest protagonisme no m'agrada, llavors no... Això d'estar fent-me fotos cada dia, en cada moment i sortint jo doncs no li trobo... o sigui no, no li trobo el què perquè sobretot ho faig servir, totes les xarxes en general, les faig servir molt a nivell professional. Llavors, que jo t'estigui dient "mira vaig caminant per la Diagonal", no m'aporta res, crec que tampoc... bueno sí, a lo millor hi ha gent, hi hauria més gent que em seguiria, però tampoc

és el que a mi m'interessa mostrar, saps lo que et vull dir? No vull fer un Gran Hermano de la meua vida. O sigui és que no em ve de gust i llavors bueno per això estem [20:06], estem allà... amb l'Instagram estem allà, allà.

E: I Youtube m'has comentat que tens algun video publicat?

C: Tinc dos o tres vídeos. Un que vaig fer d'una entrevista que m'han fet i un que vaig fer d'aquest que són com dibuixats a mà alçada, saps?, explicant que és la reputació, però ja està. No el faig servir per res més. Necessitava un lloc per posar els vídeos i els vaig posar allà [riu].

E: I Wikipedia o Viquipèdia l'utilitzes.

C: Mmh.. No. O sigui com a usuaria sí, sí que busco informació, però no genero informació, no.

E: Gestiones els comptes manualment o utilitzes hootsuite o algun programa de...?

C: Faig servir Hootsuite, sobretot per Twitter, de vegades per Pinterest. Les altres les faig servir en el moment. Instagram també de vegades he programat alguna cosa, però... ja et dic, és que no tenim una relació... I Facebook quan programo, programo directament. perquè sempre que ho faig a través de Hootsuite després em surt malament, però mira... Per això. Llavors acostumo a tenir també coses programades i d'altres que vaig publicant sobre la marxa, és a dir, és una mica una combinació de les dues coses.

E: Accedeixes cada dia als mitjans socials?

C: Sí.

E: Sabries dir-me, més o menys, quant de temps hi passes als mitjans socials? Ara hi han unes aplicacions que t'ho diuen...

C: Sí, sí, ja sé que hi han aplicacions d'aquestes. Mira, jo no em vull instal·lar una d'aquestes per no saber-ho, m'estimo més no saber-ho [riu]. Perquè jo crec que sí, que jo passo bastant. Passo menys temps que abans eh, i això també té a veure, bueno amb lo que et deia del temps, el que et deia de l'embaràs i el que et deia, bueno, l'altre nena que tinc, que té ara 3 anys i mig, ja comença a ser bastant conscient i quan et veu... si estàs jugant amb ella et diu "deixa el mòbil mama", o sigui ja sap que si estàs amb el mòbil no li estàs dedicant el 100% d'atenció, no? Però... home entre tot segur que un parell d'hores al dia sí. També depèn del dia.... Aproximadament un parell d'hores podrien ser.

E: Has escrit nombrosos llibres del tema: "xarxes socials en una setmana", "Facebook para dummies"... A nivell general, què t'atrau dels mitjans socials? O què t'atreia quan vas escriure els llibres? O quin és el teu interès en aquests mitjans?

C: Sobretot les oportunitats que dóna i que estan a l'abast de tothom. O sigui la idea aquesta de democratitzar l'accés a mi em sembla... em sembla meravellós. O sigui és fantàstic. Que de fet penso sobretot per gent que es vol dedicar a l'àmbit de comunicació, no?, quan vaig a cursos i pregunto "feu servir les xarxes?" moltes vegades diuen "no", "teniu blog?", "no, bueno..." i, i... bueno no entenc. O sigui és com... em costa processar-ho, penso "per què? teniu aquí...", això és meravellós. Jo penso, si quan jo feia la carrera hagués tingut això... o sigui és que em sembla una oportunitat bueno, molt gran. No pensant només en exhibir-te, o sigui no ho veig així, sinó per aprendre, per formar-te, per... bueno sí, per compartir el que saps, o sigui em sembla, el fet que qualsevol persona pugui tenir un altaveu, no?, i compartir doncs jo crec que és molt positiu. Sé que després es pot fer servir amb fins molt... no?, negatius o que no siguin aquests, però jo crec que des del punt de vista de comunicació i de coneixement és un... bueno són meravellosos, o sigui només li veig avantatges.

E: Perquè en el sector de la comunicació, i més en el teu àmbit...Respecte a la teva trajectòria professional he vist al LinkedIn que separen una mica els perfils professionals que tens com a consultora en comunicació, periodista i professora. Aquest seria una mica el...

C: Sí, mira, vaig estar pensant perquè, mirant les preguntes que m'enviaves *[el preguió]*. Mira, respecte a les etapes jo crec que separaria entre que vaig acabar la carrera, jo vaig estudiar, vaig començar comunicació audiovisual però després vaig fer només primer cicle de comunicació audiovisual i em vaig llicenciar en periodisme. Llavors després de... quan estava allà fent periodisme vaig entrar a fer unes pràctiques al departament de comunicació del col·legi de metges de Barcelona, i vaig estar fent pràctiques allà, quan vaig acabar la carrera vaig seguir treballant, em van fer un contracte, i va ser diguem la meua primera experiència professional remunerada. Havia fet coses en mitjans de comunicació locals com a periodista, aquí en el departament de... bueno no es deia comunicació en aquell moment, es deia de premsa, va ser quan vaig descobrir un altre vessant de la comunicació que no era treballant en mitjans, que era la idea que jo tenia quan vaig fer periodisme, sino que era treballar en comunicació dins d'una empresa. Llavors bueno, en aquell moment jo crec que vaig fer una assignatura de dos crèdits que es deia "gabinets" o algu així i poc més, no? Llavors, era una realitat molt desconeguda per mi en aquell moment. Llavors vaig veure una possibilitat... una oportunitat professional. Em va agradar i això em va portar a fer un màster en Direcció de Comunicació perquè vaig pensar que, bueno, que volia saber més d'aquest tema i que a la carrera no havia tocat gaire. Llavors aquí continuava treballant en el col·legi de metges i llavors després quan vaig acabar el màster al poc temps vaig marxar a treballar a una agència de comunicació que es diu Orbyce, és una agència molt petita. Allà vaig estar 1 any més o menys. I després vaig anar a treballar al IESE a un centre d'investigació. Llavors, jo crec que hi ha el moment aquest on primer estic acabant la carrera i fent pràctiques i tal. Quan acabo la carrera que seria que estic treballant allà en el Col·legi de Metges i estic també en l'agència i llavors després quan vaig al IESE, això seria com una fase. I en el moment en el que estic en el IESE i creu-ho el blog i començo a tenir més contacte amb tot això digital, és lo que m'anima també a donar al pas a treballar pel meu compte. Jo crec que aquí hi ha com un, no? en el 2007, com una altra etapa que és que començo a treballar pel meu compte. Jo crec que aquí sí que hi ha un gran canvi. I llavors...

I dintre del moment en el que estic treballant pel meu compte també diferenciaria entre quan només estic fent cosetes així... bueno projectes que ja tenia en marxa, que això seria al principi sobretot, fins al 2008. Al 2008 és la primera vegada que faig docència en un centre, bueno en una escola que es diu ESERP. Faig una assignatura sencera, vull dir que per mi és com un canvi. Llavors també allà hi ha un... un altre inici, no?, en el 2008 que és quan començo a fer docència de manera més... no sé, més formal, i... i jo crec que això també marca un, un punt en la meva carrera perquè llavors començo a tenir aquestes dues vies que deies tu, que vaig combinant des d'aleshores, que és la part de docència i la part de consultoria, que per mi tenen sentit totes dues juntes però cap d'elles de manera separada. O sigui m'agrada molt la docència, però tampoc em voldria dedicar "full time" a docència i m'agrada molt la consultoria, i jo crec que totes dues coses s'alimenten. O sigui no entenc la docència sense fer consultoria, perquè a mi no m'agrada això de fer classes explicant el que diuen els llibres, o sigui... jo hi crec molt, eh, en els llibres, en la base i en tenir la part teòrica clara, però per mi la part de docència que m'és més maca és poder compartir doncs experiències i bueno sobretot portar-lo molt a la pràctica, no?, molt de peus a terra, molt "vale sí, els llibres diuen això però ara has de fer una estratègia i què fas? Per on comences?" No?, i llavors jo crec que m'ajuden molt una amb l'altra, perquè la part de docència em dona el contacte també amb... amb noves generacions, no?, que això cada vegada es va notant més. Més perquè cada vegada jo tinc més anys i estic més separada, vul dir, d'aquestes noves generacions. Un contacte més amb aquesta gent més jove i també per veure els interessos i dubtes que tenen i per estar una mica en contacte amb les seves... això amb els seus interessos. I a més em permet estar també en contacte amb la part més d'investigació i la part més teòrica, que jo crec que en el món professional va tot tan ràpid que no tens temps, no?, d'estar llegint... jo que sé, els llibres del Xifra, llavors, això, jo crec que és important, no?, perquè per mi ja et dic que és molt important tenir una bona base teòrica crec per després poder fer altres coses.

E: Mira, justament, tot sota el paraigües de la comunicació, no? Fins a quin punt consideres que és important estar actualitzat en el sector de la comunicació en coneixements i habilitats?

C: Jo crec que és vital [30:00]. Vital perquè sinó... si estas desfasat jo crec que no estàs preparat per poder respondre a les necessitats del moment, no?, llavors jo crec que a més les empreses quan et busquen, o sigui és una manera d'actualitzar-se també elles, no? O sigui jo crec que t'estan dient "volem fer això, aquest projecte, però... tenim idees però no acabem de saber com ordenar-les, no?, llavors vine i ajuda'ns". Llavors jo crec que has d'oferir-lis això, no?, estar al dia, perquè a més sinó t'estàs perdent coses. No pots ser que estiguis fent les mateixes propostes ara que fa cinc anys, perquè les coses estan canviant. Llavors per això jo crec que o estàs actualitzat o realment el mercat et fa fora.

E: Llavors, tu com estàs actualitzada? Com ho fas per estar al dia?

C: Bueno jo he fet... Mira això també em va fer pensar en... què he fet jo? Doncs mira, jo he fet... jo també... he de reconèixer que potser en algun moment he tingut, a veure no "titulitis" perquè lo que em mou no és tenir el títol, però sí que m'ha costat molt estar en moments de la meva vida sense fer cap curs ni cap mena de formació, perquè suposo... és

per curiositat, jo crec que sóc una persona molt curiosa i m'agradaria saber de moltes coses, no?, ja sé que és impossible saber de tot, però vull dir que sempre tindria un, un interès per descobrir una cosa nova, no?, o per saber més d'un tema que m'agrada. Llavors, al principi de la meua trajectòria jo crec que he fet més formació més formal, a través de màsters, de postgraus, vaig fer un màster en Direcció de Comunicació a EDE, després vaig fer un Postgrau de màrqueting a l'escola oberta de la UOC, després vaig fer el màster en societat de la informació i el coneixement a la UOC, que després vaig continuar fent el doctorat. I després he fet també al mig cursos més breus, cursos d'estiu, cursos d'aquests de durada més reduïda, tipus seminari també, després quan va arribar ja tot el tema digital he fet alguns de Coursera... Coursera jo crec que és meravellós. I bueno, perquè no tinc més temps, no?, però Coursera i la idea dels MOOCs, no?, que són fantàstics. I ara des de que vaig acabar la tesi doncs jo crec que allà sí que vaig dir necessito una mica de relax de formació més formal [riu]. Més de complir uns terminis i fer unes PACs, no?, i unes pràctiques i tenir uns lliuraments i tot això i llavors, bueno, ara la veritat és que és totalment informal lo que faig. A través de què? Pues de llibres, bueno de xarxes socials, jo crec que seria el meu principal canal, perquè a través dels mitjans socials de fet sobretot llegeixo molts blogs, també newsletters d'agències, d'aquestes que et fan una mica de *content curator*, de "què ha passat?", el més rellevant de la setmana, o el més rellevant del mes, no?, allò perquè no se t'escapi res. I gràcies al mitjans socials i aquestes *newsletters* que et dic, em permet descobrir altres maneres de... llibres, no?, cursos, estudis que jo crec que seria l'altre font més... més... potser més estructurada, no?, d'aconseguir informació. També a través de revistes del sector i bueno com també vaig fer el doctorat, pues també la veritat és que a través de journals, més acadèmics que jo crec que, bueno, que està bé també tenir-los allà en ment, no?, lo que passa que clar... ja ho saps tu, que de vegades són molt... bueno, és tan lenta la investigació que de vegades em fa molta pena que quan mires un *paper* és super interessant i a lo millor la mostra ja és de fa inevitablement de fa 3 anys, no?, i bueno, de vegades... Em fa pena aquesta part de que no pugui anar més de la mà, no?, perquè jo crec que com et deia és important aquesta part d'anàlisi més teòrica i més reflexionada perquè de fet, precisament, perquè tot va tan ràpid està bé poder, que hi hagi, no?, gent que pugui dedicar una part del temps, no?, a això a intentar trobar pues una mica models o pautes o [34:35] fer un anàlisi que estigui més, més contrastada, i més tranquil·la...

E: I congressos? Xerrades?

C: Congressos també. Ara estic una mica desconectada amb el tema congressos perquè... com bé saps els congressos moltes vegades, van... sobretot si participes com a... si vols presentar algun paper, pues clar, has d'estar treballant el paper i a la vegada, doncs, fent preparant el "*call for papers*" i tot, i bueno com ara sé que ve el moment en el que naixerà el nen [riu], bueno ho tinc una mica més parat. Però sí, també congressos. Congressos acadèmics i també com congressos professionals, que jo crec que també són importants perquè són dos punts de vista molt diferents, no?, i et permeten estar amb contacte amb gent diferent. I també crec que són molt útils, tot i que ara també estic una mica desconectada d'aquesta part, els esdeveniments que s'organitzen a través d'associacions professionals com pot ser DirCom o el Col·legi de Periodistes, o el Col·legi de publicitat, no?, que també organitzen xerrades i també et permeten, bueno doncs això, estar en

contacte amb casos més recents i jo crec que també són molt... estan molt bé perquè això et permet conèixer casos i, bueno, veure com altre gent del sector veu temes que a lo millor... en els que tu estàs treballant o temes que potser no treballes directament però, bueno, que ja et va bé sentir que expliquen. I també per després una mica la part del networking, no?, d'estar en contacte amb gent conèixer altres professionals o mantenir la relació que tens amb altres professionals; jo crec que també és una bona manera.

E: Perquè lligant els mitjans socials amb... és a dir, m'has parlat d'activitats formals d'actualització: cursos, congressos... clar, la popularització dels mitjans socials potser va començar a principis del 2000, tu vas obrir un blog al 2006, s'han incorporat noves eines i suposo que ha canviat tota l'activitat... com era llavors, que com és ara. Llavors, per exemple, l'assistència a congressos, a l'hora de fer cursos, quin paper els mitjans socials... per exemple parlava la Gina Tost que abans ella anava a algun congrés, a l'3 allà a Los Angeles de videojocs però ara avui en dia surten els vídeos a Youtube de les presentacions d'un mòbil, d'un videojoc i ella ho pot veure a casa seva, ho pot comentar per Twitter amb els seus companys, per Whatsapp, pot comentar a Youtube... Com creus que ha canviat, o què han aportat, o quin paper han tingut els mitjans socials a congressos, cursos...

C: Mira, això que dius és curiós perquè... bueno, és cert, no?, que clar ara hi han moltes coses que pots seguir en la distancia, no?, i això és una cosa que.. bueno ara t'ho porto a l'àmbit, és que m'ha vingut al cap, és el típic comentari dels clients, no?, però home no podem fer això en *streaming* perquè no vindrà ningú, no?, sempre tenen aquesta por de "si ho fem en *streaming* perdem convocatòria?", "si després pengem els vídeos ens estem fent un favor? o està jugant en contra?" i sempre hi una mica aquest dubte i aquesta por de "ens ajuda o ens està traient part del negoci?". Buah, si és un punt complicat...

E: Tu què creus?

C: Jo crec que el que ha de tenir un esdeveniment perquè realment tu hi vulguis anar és perquè sàpigues que... o sigui perquè vulguis viure l'experiència, que ara és una cosa que es diu molt, no?, l'experiència. Que et puguis trobar... o sigui per mi té sentit anar-hi si em trobaré a gent que fa temps que no veig, o em permetrà conèixer gent que no conec i que sé que... o sigui que si allà estarà, allò, la creme de la creme del mundillo doncs per mi té sentit anar-hi, però si realment són xerrades que... és que depèn molt de l'enfoc, a mi em fa molta ràbia aquestes xerrades que són molt promocionals, molt comercials. Llavors, si serà la típica empresa que ha creat una eina de monitorització que quan vaig allà m'explica "mira això és lo que fa la meva eina", per mi no té sentit. O sigui per mi té sentit que expliquin casos reals, que siguin experiències o que em donin una cosa que no podré trobar ni en un llibre, ni en un blog, vale, que a lo millor sí que després podré trobar en el vídeo quan ho pengis, que ho pengem, però que... que això, que et donguin un punt de vista diferent i que et trobis a la gent que... o sigui, que puguis trobar-te a la gent, no?, perquè aquest contacte cara a cara jo crec que encara continua sent important.

E: Sí. Per ser just amb la Gina ella deia que això, eh, que sí és per fer negocis o conèixer gent o així sí que era interessant anar als actes, però ella deia que aquest recolzament dels mitjans socials cap a les activitats formals...

C: Clar. Sí, també depèn jo crec del moment en el que, o sigui també depèn molt de la disponibilitat, del temps que tinguis, i depèn molt també dels recursos: de vegades aquestes conferències són... bueno, tenen preus estratosfèrics [40:07] que dius “home, si m’envia algú vale, si vaig patrocinada diguem-ne per algú”, però si no, si tu has de pagar de la teva butxaca també de vegades has de fer una mica de selecció.

E: Llavors, és complicat a vegades parlar d’estratègia a l’hora d’utilitzar els mitjans socials, ja sigui per actualitzar-se, per la pràctica... Identifiques un patró que tinguis... Per exemple et despertes i mires les xarxes socials a veure què passa?

C: Sí, mira jo normalment quan em desperto... bueno després de fer el cafè i tot això sí que miro... lo primer que miro és, bueno si tinc correus i tal, entro al Twitter i... bueno això seria lo primer. El primer que miro sempre és Twitter. Després... Twitter sí que ho vaig mirant al llarg de la jornada.

E: En general? O mires llistes d’usuaris...?

C: Bueno, de tot. De tot. Normalment quan ho miro així en un momentet que tinc, jo qué sé, mentres estic al metro... acostumo a fer més a veure què em trobo en el *timeline*, val, en plan “sorpresa!”. Llavors si veig coses que m’interessin me les vaig guardant i sí que normalment en l’última part del dia... ja, doncs abans de sopar o després de sopar, això també depèn molt dels horaris del dia, sí que faig una... o sigui sí que és “anem a veure allò que m’he guardat”, no?, és un... un altre tipus de consum, més... vaig a veure una llista, sé que avui es presentava no sé què... sí que és anar a buscar més... o sigui, no per descobrir coses noves si no per intentar posar una mica d’ordre en les coses que he detectat durant el dia. I bueno després tinc el blog que el blog ara, bueno, m’agradaria actualitzar-lo com a mínim una vegada per setmana, però no sempre puc, i el blog sí que quan li dedico més temps és al cap de setmana.

E: En el dia a dia, quan es parla d’actualització permanent, vol dir que a vegades has d’aprendre alguna cosa i consultes... Quan has d’aprendre alguna cosa del dia a dia, no un canvi dràstic “d’ara necessito saber programació”. Confies, no sé, amb tutorials de Youtube, blogs, explicació en blogs... continguts d’altre gent que expliqui aquell tema?

C: Vale, vols dir una cosa concreta tipus “vale, han canviat no sé què de l’algoritme de Google i vull saber què ha passat?”.

E: Sí sí, per exemple.

C: Eh, doncs aniria buscant a blogs i a partir de blogs també... Jo aniria a blogs, a llistes de Twitter i d’aquí segurament sortirien vídeos de Youtube... però no aniria directament a Youtube per exemple, perquè em funciona millor de l’altra manera.

E: Per exemple Wikipedia, has dit que utilitzes...

C: Mmmh... sí, la wikipedia seria per un primer contacte. També per poder descobrir potser fonts i... sobretot la Wikipedia quan estic una mica més perduda i no sé per on començar, de dir “però això exactament com ho definiria o per on començaria?”, seria com una primera font, per començar d’allà a fer clic, no?, i a...

E: Tirar del fil?

C: Sí, sí, a tirar una mica del fil i veure què trobo. Sí. Mira és curiós això, no m’ho havia plantejat mai. Sí, sí. Però per exemple a Youtube no hi vaig mai directament: arribo a través d’altres recomanacions però no hi vaig directament. O sigui no ho veig com un buscador “de”, saps?

E: I no et costa comentar a d’altres usuaris? Per exemple jo he vist que em sembla que interpel·les bastant als estudiants que tens “aquest vídeo us pot ser interessant”.

C: Sí [riu]. De fet quan em deies amb quins perfils interactives doncs jo diria que són professionals, per una banda, i estudiants, per l’altra. Que de vegades són estudiants que tinc jo perquè, bueno, jo sóc molt... de vegades parlo una mica al buit perquè els hi dic “va, que farem servir la xarxa, farem servir Twitter” i després no em fan ni cas, però bueno jo vaig a... jo ho continuo intentant. I de vegades els estudiants que no són dels meus cursos sinó que també, bueno, em pregunten coses o comenten o comparteixen... llavors sí, jo crec que serien com els dos perfils diferents, no? També amb acadèmics, però acadèmics és més... és més difícil, jo crec que són més... acostumen a ser acadèmics que tenen també una vessant més de consultoria, saps?, o també una part més professional. Perquè acadèmics purs i durs costa més trobar a les xarxes i que siguin també actius, no?, que molts publiquen només en plan “he publicar ara aquest paper no sé on” i ja està.

E: Però és una forma de seguir, això, gent que li podem dir mentora... o *influencers*, en un sentit professional, subscriptora...

C: Sí, totalment. Et permet estar en contacte amb diferents tipus de perfil que jo crec que també enriqueix molt. [45:26]

E: I fas preguntes? Per exemple a experts, que no siguin col·legues teus de...

C: No, no, a vegades més que preguntes directes de “què penses d’això?” sí que quan comparteixo alguna article és lo típic que llegeixes no sé què i et ve al cap, pues jo que sé, el Capriotti, dius ostres això és el tema... “què pensaria ell d’això que sé que és molt crític”, no?, pues a vegades sí que és “mira aquest article és interessant, que en pensa ell, no?” i a vegades sí [45:53], tu, què en pensa tal persona? I bueno, jo crec que sí que és una manera de poder estar amb contacte, no?, en la distància de no haver de quedar per fer un cafè i comentar-ho i tal. Sí jo crec que... que sí, que és útil.

E: I de quan vas començar això sí que ho has notat..

C: Sí, és diferent. També cada vegada hi ha més gent, llavors bueno és més fàcil poder trobar la persona que t'interessa allà. També fa que sigui més difícil poder destacar o diferenciar-te, no?, però sí que ha canviat. Ara és un ús molt més conversacional, tot i que podria ser encara més eh, però bueno jo crec que sí que es nota... que és diferent.

E: Amb tot el parlat, i fent una mica de balanç, et preguntaria si considerés, o en quin grau, que el mitjans socials han contribuït en el teu procés d'actualització professional al llarg de la teva trajectòria professional.

C: Molt, molt. De fet moltes coses que sé les he après de manera autodidacta. Per això, mira una cosa que, a veure no és que em molesti, però que a vegades penso que potser sí que la gent s'ha acomodat una mica, quan faig cursos i acaba el curs, que em preguntin "quin altre curs faries ara? Si fossis... posa't en el meu lloc" o "quin curs puc fer per saber de tal... o per aprofundir en tal?". Llavors jo sóc molt defensora eh de la formació, de fet participo i col·laboro com a professora amb diverses universitats, llavors home, no diré... no els hi dic "ah no cal que feu cursos formals", no és això, però jo crec que... que molta gent no hi veu el potencial que tenen els mitjans socials i internet per poder fer autoaprenentatge. Llavors jo crec que... no estic dient que no s'hagin de fer cursos formals, però no s'ha de fer un curs o un postgrau de tot el que t'interessa a la vida, perquè a més no tens temps ni diners, no?, per fer-ho, jo crec... Llavors hi han coses que pots aprendre pel teu compte i bueno, jo és que moltes coses que, que he après i que, jo què sé... el Wordpress. Jo el que sé de Wordpress, home no és que sigui experta, però lo que sé ho he après pel meu compte, no?, fent això tutorials, llegint blogs, llegint manuals, provant. Llavors jo crec que, bueno super important per mi, o sigui moltes coses, o sigui és que...

N: Per això, avui parlem de Twitter, parlem de Facebook, parlem de Youtube, plataformes concretes, no? Tu creus que en un futur l'essència continuarà? Sembla que vivim en un món ja necessitat d'aquesta comunicació que has dit en diversos sentits. És a dir que si no és Twitter...

C: Serà un altre, sí, sí, és que les plataformes passen i desapareixen, no?, tot i que de vegades pugui semblar impossible, no?, de vegades jo en els cursos parlo de Second Life, no?, els hi poso pantallazos i em diuen "¿esto qué es?" perquè ningú el coneix ja, no?, i dic "pos mira", no? Tinc una notícia del... crec que era del 2005 que deia... no del 2007, perdona, que deia en el 2010 el 80% de les empreses del Fortune estaran al Second Life, no?, i bueno pues quan va arribar 2010 el Second Life ja estava en procés de desaparèixer, no? Llavors bueno, clar les eines canvien però jo crec que l'eina és lo de menys. O sigui al final és el que tu tens, les habilitats que has adquirit i també aquestes rutines que has creat. Llavors potser Twitter ja no serà Twitter, és a dir, no serà Twitter però serà nosequè com es dirà, però jo crec que això, ara és molt difícil que desaparegui del tot perquè, per això que et dic perquè tens creades unes rutines que si no és amb aquesta eina la trobaràs amb un altre, la aniràs a buscar en un altre. Però ara és molt difícil. O sigui jo ara no m'imagino... no sé com t'ho diré... no m'imagino... de vegades recordo quan anava [50:10] a cole i per fer un treball de l'escola havia d'anar a la biblioteca a consultar l'enciclopèdia, no?, a buscar llibres, llavors jo continuo sent una usuària molt activa de biblioteques perquè a més m'agraden molt, però no m'imagino només mirant en una biblioteca, saps?, perquè jo crec

que això és limitat, llavors, ho entenc sempre complementat amb internet, o sigui per mi tota recerca comença sempre a internet, no? Llavors jo crec que desaparèixer no pot desaparèixer, pot anar evolucionant i bueno, de fet va evolucionant, no?, perquè bueno ja ho hem vist des del 2007 que vaig començar ha evolucionat molt i anirà canviant i canviarem les plataformes, i canviarem potser la manera d'accedir-hi, no?, ara en el tema acadèmic per exemple que s'està parlant molt de l'open access, no?, això de no... això, d'haver de pagar per publicar, bueno és que hi han coses que són... com que semblen d'un altre època i d'un altre segle, no?

E: Pagar molt a més, a vegades...

C: Pagar molt, molt, molt. Sí, sí, és una cosa que no té cap sentit, perquè més el que hauríem de voler és que el coneixement es pogués, no?, que arribés a la gent, perquè si no no té sentit. Però jo crec que sí, que continuaran segur [51:23]. Canviarem les eines i segurament anirem evolucionant en la manera de relacionar-nos entre nosaltres. Però no desapareixeran.

E: Quedant-nos en aquest futur, en el sector de la comunicació o en estudiants que estiguin interessats en adquirir el teu perfil: quins creus que seran els reptes d'actualització als quals s'hauran d'enfrontar o als reptes que el sector planteja? Això és la primera part de la pregunta, i la segona és: quin paper creus que tindran els mitjans socials per afrontar aquests reptes? Sí és que en tenen algun...

C: Bueno, jo crec que el gran repte és la velocitat a la que avança tot. Llavors també, hi ha un repte... el fet de que hi hagi aquesta velocitat va de la mà d'un altre repte que crec que és... sempre el dubte, no?, de diversificar en coneixement, o sigui en coneixements que tens, o especialitzar-te? No? Llavors jo crec que és difícil trobar el punt mig perquè jo crec que cada vegada tendim més, el mercat tendeix més a demanar especialització. Per exemple, jo que sé, ara estic pensant amb Big Data, no?, que ara està tan de moda, no?, anàlisi de dades. Llavors... o sigui tu no pots ser expert en Big Data i en programació i en màrqueting, és que és impossible. Val? Llavors, no pots saber-ho tot però sí que crec que has de tenir una mínima base de, perquè si algú et diu, et parla de Big Data pues sàpigues lo que és, o sigui que com a mínim, no?, que puguis tenir, jo crec... Llavors aquest és el gran repte, que cada vegada apareixen... o sigui que tot és molt ràpid i llavors no tens temps a poder assimilar una cosa que ja ha vingut un altre, no?, i llavors jo crec que aquest és el gran repte. Sobretot quan tens aquesta mentalitat a vegades que et trobes en els cursos com et deia abans de "vale, quan acabi aquest curs haig de fer un altre per..." no, jo crec que això no funciona. O sigui si ho has de fer tot a través de cursos reglats, diguem-ne, no pots arribar, jo crec que és impossible. Per temps i per diners, o sigui no... I també, saps perquè? Perquè aquests cursos depenen molt dels docents que tinguis i llavors... poden estar desactualitzats, saps lo que et vull dir? O sigui el problema que tenen els cursos reglats, des del meu punt de vista, és que també l'àmbit acadèmic i les universitats sempre van molt més lentes que el propi... que la pròpia societat i l'avenç tecnològic. Llavors quan tu vas al curs de... si vas a un postgrau que sigui universitari, per exemple, ha d'haver passat, o sigui aquell programa ha d'haver passat uns filtres per poder aconseguir ser oficial

i tot això, que quan es posen en marxa ja per mi s'haurien d'actualitzar una altra vegada, no?, llavors jo crec que... que per això, s'ha de combinar.

C: Llavors, el paper dels mitjans socials, si és que n'han de tenir algun seria recolzar un aprenentatge formal, o més del dia a dia...?

E: Jo crec que pot ser les dues coses: o sigui per mi els mitjans socials són ser un complement d'una formació més reglada... d'una formació reglada més formal. No? Que potser estic fent un màster, vale, però encara que estiguis fent el màster hi han coses que potser no t'expliquen allà o de fet per poder aprofitar el màster, jo penso, has de també estar en contacte amb mitjans socials per poder dir "eh, doncs en l'assignatura de, jo que sé, de gestió de crisi, doncs escolta i aquest... i això que ha passat ara, o sigui no aquell cas clàssic de fa cinc anys, o de fa dos, això que ha passat ara... " jo què sé, com lo de l'altre dia del Millo que va dir amb lo del Fairy. Vale ets Fairy. Què? Què passa? O sigui què hauries de fer? Llavors jo crec que... Tu ets Fairy, has de fer algu? Has de respondre? No? Quins beneficis té, quines desavantatges, quins perills? Llavors jo crec que per poder aprofitar al màxim aquella formació que estàs fent més formal i reglada, té sentit que ho acompanyis amb els mitjans socials i, si no estàs fent aquesta formació reglada perquè en aquest moment pues estàs en un moment de "no estic fent cap curs" o no et ve de gust fer-ho o no ho pots fer o per les raons que sigui, en qualsevol moment jo crec que els mitjans socials és lo que et permeten... són els que et permeten doncs mantenir-te al dia. O sigui que jo diria els mitjans socials sempre, llavors pot ser que en alguns moments de la teva vida doncs tinguis a més formació més formal i reglada. Però jo crec que els mitjans socials ho deixaria com un... com un continuum, saps? Cal estar sempre, perquè... perquè sí, perquè lo que et deia, no pots estar fent cursos cada... o sigui no pots estar empalmant un curs amb l'altre, també per què... mentalment necessites de vegades una mica de desconexió, no?, jo crec que els mitjans socials són com la teva manera d'estar connectat amb el dia a dia, de no desconnectar-te, o sigui que jo crec que tenen un paper essencial. Ja et dic, jo no m'imagino la meva vida sense els mitjans socials [riu], sí, sí. I sense tot el que pots aprendre, eh, a més jo tinc moments d'aquests de "ostres que fort", no?, fa uns anys quan... què hagués fet? Això... no ho hauria descobert mai, no?, hagués trigat moltíssim a poder descobrir aquest recurs o aquest estudi, no? Jo és que, tinc moments d'aquells d'Eureka de "Uah! Això... he trobat aquest estudi, és brutal!". No?, és com i tinc moments d'aquells de... com d'alegria, no?, de "ostres, uau, lo que acabo de trobar!". O sigui que, per això et dic, també entenc que no tothom té aquest perfil ni tothom està buscant recursos tot el dia, no?, i tampoc tothom fa servir els mitjans socials per formar-se, però jo crec que val molt la pena. O sigui sempre quan em pregunten i ara què faré per mantenir-me al dia quan acabi la carrera? O què faré quan acabi aquest curs? O m'agradaria fer un canvi en la meva trajectòria professional i estic pensant en potser dedicar-me a tal tema que m'agrada més... o enfocar la meva carrera cap allà... bueno, però on començo? Bueno doncs comença per aquí, començar per llegir, comença per trobar les teves fonts, per veure què fa la gent del sector... Jo crec que és... bueno és meravellós, o sigui, és que això... per tenir aquest contacte amb aquesta, amb aquests professionals que abans hagués estat tan, tant complicat que...

E: Imagina't, d'un altre part del món...

C: Per això, és que no tens límits pots... És que de vegades tractes un tema... nos sé, a mi em passa per exemple quan parlo de temes de comunicació interna [*no entendible*] i tot això [58:28], que normalment hi ha molta gent de, bueno molts anglosaxons que veig que em comencen a seguir i que de vegades doncs acabo tenint converses amb ells, no?, i penso “ostres, això és meravellós”, perquè abans això hagués estat impensable, no?, i bueno trobo que és...

E: Que abans t’haguessis hagut de trobar en un fòrum i...

C: Exacte, és que és molt macu i a més és molt... bueno... que anima molt, no?, i motiva molt, jo crec que sí.

E: Molt bé. Per acabar, et voldria preguntar si em podries suggerir tres professionals que que consideres que són comunicadors digitals influents.

C: Comunicador digital... Bueno, per mi un... el comunicador amb majúscules és el José Luis Orihuela de la Universitat de Navarra, que és un dels pioners en temes de formació... bueno dels primers que va començar a parlar de... bueno, imagina’t ara com sona això dels hipervincles i de l’escriptura... això dels enllaços, d’escriure de manera hipervinculada, bueno tot això. Per mi és un... bueno a mi va ser una de les persones que més em va inspirar. Després el vaig conèixer en persona [01:00:01] i va ser com “Aah!”. Saps com quan coneixes el teu idol, era “ostres!” i després he seguit sempre en contacte amb ell i la veritat és que, bueno, és una persona que sempre... de la que sempre aprenc i l’he sentit mil vegades parlant del mateix tema... o sigui de temes que a lo millor... vull dir, parlant d’un mateix tema en diversos conferències... i és igual, és d’aquelles persones que sempre aprens algu perquè saps que quan... o sigui que lo que ell ha après en la seva experiència li farà canviar o adaptar el seu discurs, no? Llavors el José Luis Orihuela et diria que és un. El Genís Roca, per mi també és un altre. I m’has dit tres... I mira un altre més del món acadèmic, el Paul Capriotti, que és més acadèmic però bueno, també té bastanta activitat, bastant... Té un blog també i té una activitat bastant... És de la Universitat de la Rovira i Virgili, la de Tarragona, però bueno té molts llibres i també... vull dir té una qualitat, es dedica més a la part acadèmica però també fa coses de consultoria, que jo crec que això és la clau per tenir un peu una mica en el món real i també és bastant actiu i bastant crític en xarxes i sobre les xarxes, o sigui que també és interessant.

E: Moltes gràcies. No sé si abans d’acabar vols afegir alguna cosa.

C: No... Només... el tema de... que jo crec que això va molt lligat al tema de la marca personal que jo crec que va molt lligat a l’ús de mitjans socials que seria, no només fer-los servir per formar-te com et deia des d’un punt de vista més, d’un consum més passiu, en el sentit que potser no hi participes tant, però que jo crec que és un gran... també, no?, que té aquesta doble vessant que els mitjans socials també són un aparador meravellós a nivell professional i que de veritat jo animaria a tots els professionals sempre a fer-los servir i també als estudiants eh, a fer-lo servir perquè jo crec que és una manera de demostrar lo que saps fer. I avui dia això de “no jo sé fer... fer vídeos”, bueno pues fes vídeos, o sigui,

no... a mi no em serveix que em diguis “sé fer vídeos”. I què? On estan? “No no els sé fer”. Doncs fes-los, vull dir, no tens excuses. I jo crec bueno, que sembla un tema apassionant i meravellós això dels mitjans socials i les oportunitats que ofereixen i res... que estaré encantada de conèixer després els resultats que tens i les recomanacions que surten perquè em sembla molt interessant i a més m’ha fet plantejar-me les preguntes, quan em vas enviar el guió, m’ha fet pensar en coses que... que no m’havia plantejat, o sigui que això sempre està bé. Perquè mai ho havia pensat de manera tant... o sigui sí que pensava: els mitjans socials serveixen per mantenir-me al dia però no ho havia pensat concretament com a eina d’actualització tant... com tant estructurada, no realment? Són una gran font d’informació, o sigui que...

E: Clar a mi m’interessa molt aquesta part d’aprenentatge més informal perquè és el que, tu ho has dit molt bé, aprenem formalment, tenim canals formals estructurats però hi ha una gran part del dia a dia que t’has d’enfrontar a molts canvis, el que tu deies, has de fer connexions...

C: Sí, jo crec que has d’acabar establint i creant el teu... bueno això que li diuen el teu “espai personal d’aprenentatge”, no?, que al final és això és posar en ordre el que tu deixes, no?, de trobar quins són els teus referents que pots seguir en, no sé, en Twitter, en LinkedIn, en... bueno en el blog, en els canals que siguin, i després posar-hi una mica d’ordre de dir “pues com a mínim cada setmana miro el que tinc afegit, no?” el meu lector de feeds, intento processar-ho d’alguna manera i com et deia per mi el pas final és quan ho comparteixo en el blog, però bueno, pot ser d’un altre... pot ser, no?, pot ser d’un altre manera que comparteixis doncs fent un vídeo o fent un podcast, o sigui aquí el resultat final depèn una mica dels teus interessos i dels teus gustos, però jo crec que és tot un procés i ser conscient també de que tu necessites per acabar assolint i assimilant aquell contingut. Saps? Llavors per mi això sí que té unes etapes, no?, primer jo que sé: veig el Tuit o el... potser veig un tuit que em dona com una alerta de “ostres, aquest tema”. Llavors m’ho guardo, llavors després ho torno a mirar, veig si ho he de guardar o no, si ho proceso en aquell moment i bueno... no?, i té com un procés. Jo crec que sí això ho acabes ordenant i de vegades no té perquè ser... posar-ho sobre paper, no?, però acabes adquirint una rutina... és una manera de mantenir-te al dia, o sigui és com estar fent una formació constant, continu, que és això la formació contínua jo crec que no hauria de ser només pensar en “haig de fer cursos” és també això.

E: Moltes gràcies Cristina.

[Final de la entrevista]